

Департамент зайнятості та підготовки кадрів Міжнародного Бюро Праці (Женева)
Бюро Проекту Міжнародної Організації Праці в Україні
Міністерство освіти і науки України
Український міжгалузевий центр модульного навчання
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківське обласне управління освіти і науки
Харківський регіональний центр модульного навчання

ПРОГРАМА

третьої міжнародної науково-практичної конференції

"ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ"

18 - 21 квітня 2005р.

Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., професор, ректор Української інженерно - педагогічної академії

СПІВГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

Десятов Т.М. – к.пед.н., доцент, заступник міністра освіти і науки України

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Лазарєв М.І. – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Української інженерно - педагогічної академії

Курбатов О.П. – заст. начальника головного управління освіти і науки Харківської обласної адміністрації

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Артюх С.Ф. – д.т.н., професор кафедри "Електроенергетики" Української інженерно - педагогічної академії

Аніщенко В.М. – експерт з модульної методології Міжнародної Організації Праці в Україні Українського міжгалузевого центру модульного навчання

Ашеко Т.Л. – редактор Української інженерно - педагогічної академії

Брюханова Н.О. – к.пед.н., доцент кафедри "Педагогіка та методика професійного навчання" Української інженерно - педагогічної академії

Колупасва І.В. – в.о. начальника відділу закордонних зв'язків та реклами Української інженерно - педагогічної академії

Тарасюк А.П. – к.т.н., доцент, перший проректор з навчальної роботи Української інженерно - педагогічної академії

Чайка В.М. – проректор з перспективного розвитку Української інженерно - педагогічної академії

Журжалин В.Г. – керівник Харківського регіонального центру модульного навчання

Коваль В.М. – директор Українського міжгалузевого центру модульного навчання

Михайличенко А.М. – к.т.н., доцент кафедри "Педагогіка та методика професійного навчання" Української інженерно - педагогічної академії, відповідальний секретар

Бурцева В.В. – технічний секретар

Адреса оргкомітету

Адреса: Україна

61003, м.Харків, вул.Університетська,16

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)

Тел.: (0572) 20-63-62, 20-64-75

Факс: (057) 731-32-36, E-mail: uipa@rambler.ru

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня (понеділок)

(УППА)

9.00 - 17.00 Зустріч учасників конференції, реєстрація і поселення

19 квітня (вівторок)

(УППА)

8.00 - 11.00 Реєстрація учасників конференції
9.00 - 10.00 Сніданок
11.00 - 11.30 Відкриття конференції
11.30 - 13.00 Пленарне засідання
13.00 - 13.30 Обідня перерва
13.30 - 14.30 Огляд виставки
14.30 - 17.00 Пленарне засідання, дискусія

20 квітня (середа)

9.00 - 9.30 Сніданок*
9.30 - 13.30 Робота за секціями*
13.30 - 14.30 Обідня перерва*
14.30 - 16.30 Заключне пленарне засідання. Затвердження рекомендацій.
Підведення підсумків конференції (УППА, ауд.220, корп. 2)

* за місцем проведення секцій

21 квітня (четвер)

Від'їзд учасників конференції

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1

(УППА, ауд.220, корп. 2)

Проблеми розвитку модульної системи професійного навчання і підготовки педагогічних кадрів

СЕКЦІЯ 2

(ПТУ-41, вул. Малопанасовська, 1)

Актуальні проблеми впровадження модульної методології МОТ у сферу підготовки трудових ресурсів

СЕКЦІЯ 3

(ЗАТ учбово – курсовий комбінат вул. Шевченко, 233)

Удосконалення підготовки трудових ресурсів на виробництві

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пленарна доповідь – до 20 хв.
Доповідь на секції – до 10 хв.
Виступ – повідомлення – до 5 хв.

Ретингове оцінювання професійної підготовки студентів у світі Болонського процесу – доц. Худяєв О.А., доц. Фесенко Л.Д., приват-проф. Бєлова О.К.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)
Модульний підхід до професійного навчання – асист. Чаусова Г.А.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Методологічні аспекти підготовки фахівців за модульно-рейтинговою системою з менеджменту на електротехнологічному факультеті УППА – асист. Чепеленко А.М.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Модульний підхід при підготовці робочих автоматизованих виробств – доц. Чепурко І.П.
Українська інженерно-педагогічна академія (г.Харьков)

Формування суспільних відносин у вузі як одне із напрямів підготовки інженерів-педагогів – доц., проректор з виховної роботи Чугресва Н.О.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Применение модульной системы изучения дисциплин в высшей школе современной Украины: теория и практика – доц. Шевченко В.В., директор Шевченко А.С., сотр. Орлова Н.О.
Українська інженерно-педагогічна академія (г.Харьков)
Харьковский региональный институт проблем общественной охраны здоровья
Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины

Предложения по изменению структуры подготовки инженеров-педагогов УИПА в свете перехода на Болонскую систему образования – доц. Шевченко В.В.
Українська інженерно-педагогічна академія (г.Харьков)

Досвід впровадження та ефективність модульної системи у викладанні філософії – доц. Шегута М.А.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Модульний підхід в обученні інженерів-педагогів швейного профіля – в.о. зав. каф. Шереметьєва Ю.А.
Крымский государственный инженерно-педагогический университет
(г.Симферополь)

Модульная система обучения студентов – реальный механизм мотивации к познанию изучаемого материала – доц. Шовкун А.Н.
Крымский государственный инженерно-педагогический университет

Формирование у будущих инженеров-педагогов умений проектировать MES-технологии – асист. Яковенко Т.В.

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Предложения по изменению структуры подготовки инженеров-педагогов УИПА в свете перехода на Болонскую систему образования / Тезисы 3-й международной научно-практической конференции “Проблемы разработки и внедрения модульной системы профессионального образования”, 18-21 апреля 2005 г., часть 2. - Харьков: УИПА, 2005 г. - С. 62-63].

Предложения по изменению структуры подготовки инженеров-педагогов УИПА в свете перехода на Болонскую систему образования

© Шевченко В.В., Украинская инженерно-педагогическая академия

Для обучения украинских студентов по Болонской системе материал учебных дисциплин предложено разделить на модули и оценивать по мере изучения, накапливая полученные оценки. Однако модульно-рейтинговая система в том виде, в котором она предложена, отличается от Европейской кредитно-трансферной системы. Создается впечатление, что модульно-рейтинговая система станет промежуточным этапом к полноценному переходу на Болонскую модель. Как и следовало ожидать, учебные модули в первой редакции недостаточно взаимосвязаны и потребуют обкатки в течение одного-двух лет на каждую дисциплину. Отличием от Болонской модели также является недостаточное количество компетентностных акцентов, которые должны быть выработаны в виде стандартов образования.

Оценка подготовки студентов в рамках стандартизированного образования должна учитывать знания, умения и навыки, которые приобрели студенты. На ВУЗы возлагаются обязанность отслеживать актуальность учебного материала (востребованность за стенами ВУЗа). Для оценки знаний необходимо разработать тесты - на каждый учебный академический час, посвященный изучению теоретической информации, на каждую пройденную тему учебного курса, на каждый учебный предмет и на каждую группу предметов. Приступить к изучению следующего этапа можно только после успешной сдачи тестов по предыдущему. Наиболее удачную модель, которую можно использовать при обучении студентов инженерного профиля, впервые применили в медицинских ВУЗах США, разбив все дисциплины на 3 большие группы, каждую из которых назвали «шагом». Для завершения обучения и получения права на самостоятельную практику необходимо сделать все три шага последовательно. По аналогии имеет смысл разделить курс преподавания инженерных дисциплин:

- общетехническое дисциплины,
- специальные дисциплины,
- образовательные дисциплины по выбору студента для узкой специализации.

Примеры учебных дисциплин и вопросов из трех учебных блоков, которые связаны между собой, которые могут быть использованы при обучении студента по специализации “Электрические машины и аппараты”.

Шаг	Образовательная дисциплина, предмет	Тема или изучаемый вопрос
1. Общетехническое дисциплины	Физика	Закон электромагнитной индукции. Законы Ома и Кирхгофа
	Высшая математика	Интегральное и дифференциальное исчисление. Ряды Фурье. Матрицы
	Прикладная механика	Метод приведенных напряжений для балки на двух опорах. Планы скоростей и ускорений для расчета двухэлементной системы
	Моделирование электромеханических систем	Расчет магнитных полей статора турбогенератора методом конечных элементов
2. Специальные дисциплины	Электрические машины	Конструкции роторов асинхронных машин. Проблемы пуска асинхронных двигателей
	Теоретические основы электротехники	Линейные электрические схемы с источниками постоянного напряжения и тока
	Промышленная электроника	Выпрямители, инверторы и преобразователи частоты для электромеханических устройств
3. Образовательные дисциплины по выбору студента	Перспективы совершенствования современных турбогенераторов	Системный подход к оценке технического состояния электрооборудования в энергосистемах Украины. Асинхронизированные турбогенераторы. Схемы включения обмоток возбуждения
	Техническое обслуживание электромеханических систем	Подготовка электрических машин к ремонту. Разборка-сборка электрических машин. Ремонт и обслуживание электродвигателей 0,4 кВ

В процессе подготовки студентов также целесообразно внедрение тестов самоконтроля. В режиме «работы над ошибками» правильные ответы должны поясняться со ссылками на учебные материалы.

При разработке тестов необходимо учитывать возможность случайного угадывания правильных ответов и исключить неоднозначные вопросы. Большой объем изучаемого материала автоматически обеспечит принцип «дать правильные ответы сможет только тот, кто понимает изученный материал».

Улучшение систем контроля и самоконтроля приведет к повышению привлекательности украинского образования на мировом образовательном рынке.